

**MARKAZIY OSIYODA OLIB BORILAYOTGAN INTEGRATSION
SIYOSAt**

Nasulloyev Dilshod Zuhridinovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xalqaro jurnalistika fakulteti

Xalqaro munosabatlar ta'lim yo'nalishi

2-kurs talabasi

Tel:+998918329212

Email: nasulayevdilshod@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16917039>

Аннотация

В данной статье рассматриваются исторические, политические и экономические взаимоотношения между государствами Центральной Азии. Особое внимание уделено последствиям национально-территориального размежевания, проведённого в советский период, которое привело к многочисленным спорам по поводу границ, этническим противоречиям и конкуренции за водные ресурсы. После обретения независимости страны региона стремились к интеграции, однако приоритет национальных интересов и влияние внешних акторов замедлили этот процесс. Тем не менее, пересмотр внешнеполитического курса Узбекистана и реализация инициатив, таких как программа CAREC, придали импульс региональному сближению. В статье также анализируются преимущества соседства с развитыми странами для экономического роста, возможности и препятствия региональной интеграции. Делается вывод, что углубление экономических связей, развитие инфраструктуры и либерализация торговли между странами Центральной Азии создают потенциал для устойчивого развития региона.

Ключевые слова: экономическая, политическая и административная интеграция Центральной Азии, отношения с Европейским Союзом, исторические события, сотрудничество с СНГ и его результаты, доклад ООН.

Annotation

This article explores the historical, political, and economic relationships among the Central Asian states. It examines the consequences of the national-territorial delimitation implemented during the Soviet era, which led to numerous border disputes, ethnic tensions, and competition over water resources. After gaining independence, the countries of the region attempted to pursue integration; however, the prioritization of national interests and the

influence of external powers slowed this process. Nevertheless, Uzbekistan's recent shift in foreign policy and the implementation of initiatives such as the CAREC program have reinvigorated regional cooperation. The article also highlights the economic benefits of neighboring developed countries, as well as the opportunities and challenges of regional integration. It concludes that strengthening economic ties, improving infrastructure, and facilitating trade among Central Asian states can significantly contribute to the region's sustainable development.

Keywords: economic, political, and administrative integration of Central Asia, relations with the European Union, historical events, cooperation with the CIS and its outcomes, UN report.

Markaziy Osiyo davlatlari qadimdan bir biri bilan qo'shni bo'lib yashab kelishgan. Ular orasidagi savdo-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, harbiy-ma'muriy aloqalar davrga, davlat rahbarlari xohish-irodasiga qarab o'zgarib borgan. Davlatlar o'rtasida savdo aloqalari orqali madaniy-gumanitar aloqalar yaxshi sur'atlarda yaxshilanib bordi. Avvalo, ushbu davlatlar ma'muriy chegaralar o'rtasida jiddiy bahslar bo'lib o'tdi. Bu oldingi davrlarda yani, Sovet Ittifoqning xatolari natijasida sodir bo'ldi. 1924-yildan boshlab SSSR oliy kengashi Markaziy Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish o'tkazish haqida qaror chiqardi. Bu qarorning amalga oshirilishi Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida qizg'in tortishuvni va millatlar o'rtasida bahslarni keltirib chiqardi. KPSS bosh sekretari I. Stalinning ishlab chiqqan dasturi ham aynan yuqoridagi vaziyatlar uchun yaratilgan edi. Sovet Ittifoqi uchun qulay boshqaruv muhitini yaratish asosiysi, doimiy mintaqada o'z tasirini mustahkamlash nuqtai nazaridan Markaziy Osiyo xalqlarini bir-biriga qarshi qo'ydi va noroziliklar fonida jiddiy strategik loyihalarni amalga oshirdi. Natijada asrlar davomida birga yashab kelgan qardosh xalqlar ma'lum manoda bir biri bilan qarama-qarshi pozitsiyaga o'tib qoldi. Yer masalasida jiddiy bahslar bo'lib o'tdi. Milliy-hududiy chegaralanish fonida U yoki bu davlatning hududi boshqa davlatga berib yuborildi. Boshqa davlatlar bilan ham xuddi shunday ishlar amalga oshirildi. Natijada ba'zi bir millatlar boshqa millat hududida qolib ketdi. Ushbu geopolitik dilemmalarni hisobga olgan holda Mustaqillikdan keyin Markaziy Osiyo davlatlari bir birlari bilan pragmatik siyosat yurita boshladi. Rivojlanish odatda qo'shni davlatlar orqali amalga oshirilishi Markaziy osiyo davlatlari uchun yirik natijalarga olib keldi. Endi tabiiy ravishda savol tug'ulishi tabiiy, rivojlangan davlatlar bilan qo'shni bo'lish qanchalik foyda-yu qanchalik zarar? Avvalo, rivojlangan davlatlar

bilan qo'shni bo'lish iqtisodiy tarmoqlarni rivojiga ulkan hissa qo'shadi. Qolaversa, savdo-iqtisodiy va migratsiya kapitali uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi..

Asosiy qism

1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangach, Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishdi va bu voqea ularning o'zaro hamkorligini yo'lga qo'yish masalasini dolzarb qilib qo'ydi. Ushbu davlatlarning diniy va madaniy ildizlari mushtarakligi, sovet davridan qolgan umumiy meros, tabiiy boyliklarga ega bo'lishi, shuningdek, iqtisodiy va siyosiy muammolarning o'xshashligi sababli integratsiya tabiiy jarayon sifatida ko'rildi. 1994-yilda Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston tomonidan **Markaziy Osiyo Ittifoqi** tashkil etilib, bu yo'nalishda ilk qadam qo'yildi. 1998-yilga kelib Tojikiston ham bu ittifoqqa qo'shildi. Shu bilan birga, mintaqada turli tashqi kuchlar tashabbusi bilan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH), Yevroosiyo Iqtisodiy Hamjamiyati (YEIH), Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (ShHT) kabi tashkilotlar tuzildi. Ularning asosiy maqsadi hududiy birdamlikni mustahkamlash va o'zaro hamkorlikni rivojlantirish edi. Biroq, dastlabki ishtiyoq uzoqqa cho'zilmadi – vaqt o'tishi bilan davlatlar o'z milliy manfaatlariga ko'proq urg'u bera boshladilar va bu mintaqaviy integratsiya sur'atining sekinlashuviga olib keldi.

Yaqin yillarda O'zbekiston tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqib, mintaqaviy yaqinlashuvga ko'proq e'tibor bera boshlagach, integratsion jarayon yana kun tartibiga qaytdi. Shunga qaramay, so'nggi 30 yil ichida sezilarli taraqqiyot ko'zga tashlanmadi. Bu holat bir nechta bog'liq omillar bilan izohlanadi. Jumladan, sobiq ittifoqdan ajralganidan so'ng mintaqada suv resurslari, chegara nizolari kabi hal qilinmagan muammolar saqlanib qoldi. Ayniqsa, suv uchun raqobat va ayrim etnik guruhlar o'rtasidagi zo'ravonliklar mintaqaning barqarorligiga jiddiy xavf tug'dirdi. Bundan tashqari, bu besh davlat tarixan mustaqil tashqi siyosat yuritmaganligi sababli ularning xalqaro aloqalarda yondashuvlari keskin farq qiladi. Masalan, O'zbekiston va Turkmaniston ko'proq o'z ichki siyosatini mustahkamlash, tashqi ta'sirlardan himoyalanih va suverenitetni saqlab qolishga intilgan. Ular Rossiyaning mintaqadagi nufuzini tiklashga urinishlari, Xitoyning o'sib borayotgan iqtisodiy va siyosiy ta'siri hamda AQShning strategik manfaatlarini fonida ehtiyotkorlik siyosatini yuritdilar. Bundan tashqari, terrorizm, separatizm va diniy ekstremizm tahdidlari ham ularni o'z mustaqilligini qat'iy himoya qilishga undadi.

1-rasm. Ostona shahri, Markaziy Osiyo davlat rahbarlari uchrashuvi.

Mustaqillikka erishgandan keyingi o'n yilliklarda Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodida tashqi hamkorlar bilan savdo aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan siyosat ishlab chiqildi, ularning asosiylari Yevropa Ittifoqi, Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) va Rossiya hisoblanadi. Xitoy Xalq Respublikasi muhim hamkor hisoblanadi, chunki uning Markaziy Osiyo bilan iqtisodiy aloqalari so'nggi o'n yilliklarda sezilarli darajada o'sdi. Markaziy Osiyo davlatlari ham geografik va tarixiy jihatdan Rossiya bilan bog'langan bo'lib, bu ularning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shgan. Ayni paytda Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodlari siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorlik kabi turli sabablarga ko'ra Yevropa Ittifoqiga qaram bo'lib qolgan. Yillar davomida Yevropa Ittifoqi mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash, barqaror rivojlanishni rag'batlantirish va aloqalarni kuchaytirish maqsadida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni rivojlantirdi. Mintaqaviy iqtisodiy integratsiya va hamkorlik Markaziy Osiyo uchun katta foyda keltiradi. Savdo to'siqlarini olib tashlash, investitsiyalar hajmini oshirish, infratuzilmani yaxshilash va mintaqaviy integratsiya natijasida iqtisodiy faollikni oshirish savdoning o'sishiga yordam berishi mumkin. Biroq, Markaziy Osiyoda bozor integratsiyasi mintaqaviy hamkorlikka yordam bermaydi, chunki mintaqaviy iqtisodiy o'zaro bog'liqlik darajasi past. Markaziy Osiyo mamlakatlari eksportida o'xshashlik mavjud va ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq; hududlar bir-birini to'ldirish o'rniga raqobatlashadi. Mintaqa ichidagi savdo va investitsiyalarga to'sqinlik qilgan boshqa omillarga infratuzilma muammolari va

turli iqtisodiy va siyosiy tizimlar kiradi. Oxirgi yillarda ushbu muammolarni hal qilish va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida savdoni rivojlantirish bo'yicha bir qancha tashabbuslar amalga oshirildi. Jumladan, Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqini (YEOI) tashkil etish va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida mintaqaviy aloqalarni kuchaytirish, savdoni osonlashtirish choralari takomillashtirish va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan CAREC dasturi.

Markaziy Osiyo davlatlari 90- yillarda umumiy integratsiyani kuchaytirish maqsadida xalqaro tashkilotlar doirasida savdo- iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishgan edi. Xususan, Markaziy Osiyodagi besh davlat dastlab sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari o'rtasida iqtisodiy aloqalarni saqlab qolish maqsadida tuzilgan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) tarkibiga kirgan. Biroq vaqt o'tishi bilan MDH na siyosiy, na iqtisodiy sohalarda barqaror hamkorlikni ta'minlay olmadi. Mustaqil davlatlarning Sovet ittifoqi o'rnini bosishi natijasida yuzaga kelgan ziddiyatlar MDH doirasida yechimini topa olmadi. A'zolar o'rtasida savdo munosabatlarini alohida tartibga solish borasida urinishlar bo'lgan bo'lsa-da, bu borada sezilarli yutuqlarga erishilmadi. Ayrim mamlakatlar o'zining savdo va soliq siyosatlari bilan MDH doirasidagi boshqa davlatlarni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, bu umumiy muvaffaqiyatga olib kelmadi. 1994-yil dekabrda Qozog'iston Rossiya va Belarus bilan birga Bojxona ittifoqini tuzganini e'lon qildi. Bu ittifoq 1995-yilda rasman kuchga kirdi. Keyinchalik Qirg'iziston (1996-yilda) va Tojikiston (1999-yilda) ushbu ittifoqqa qo'shildi. Shunga qaramay, 1994–2000-yillar oralig'ida erishilgan kelishuvlar amalda to'liq bajarilmadi, chunki ishtirokchi davlatlarning siyosiy yo'nalishlari bir-biridan farq qilar edi. Masalan, Qirg'iziston 1998-yilda Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) qo'shilish jarayonida past tarif majburiyatlariga rozi bo'ldi, bu esa Bojxona ittifoqining umumiy tashqi savdo siyosati bilan mos kelmas edi. Shu kabi sabablarga ko'ra, Qozog'iston Prezidenti Nazarboyev 1996-yil sentabrida Qozog'iston JSTga ¹qo'shilganidan so'ng, mamlakatning Bojxona ittifoqidan chiqishi mumkinligini bildirdi. 2000-yil oktyabr oyida ushbu ittifoq Yevroosiyo Iqtisodiy Hamjamiyati (YeOIH) deb nomlanib, Ostonada yangi shartnoma imzolandi va 2001-yil may oyida kuchga kirdi. Garchi bu tashkilot institutsional jihatdan yanada mustahkam tuzilishga ega bo'lsa-da, uning faoliyati ilgari tuzilgan tashqi savdo va iqtisodiy hamkorlik kelishuvlaridan deyarli farq qilmas

¹ Bryzhatyi, I. Algermißen, A. (2025). A renewed dynamic in Central Asia-EU relations. *Konrad-Adenauer-Stiftung*. Retrieved from <https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/a-renewed-dynamic-in-central-asia-eu-relations-value-1>

edi. Hamjamiyat umumiy tarif siyosatini, mehnat va kapitalning erkin harakatini, migratsiya bo'yicha yagona yondashuv va umumiy siyosatni uyg'unlashtirishni maqsad qilgan edi. Shuningdek, JSTga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni muvofiqlashtirish ham ko'zda tutilgan edi. Ammo bu maqsadlar amalga oshishida muayyan to'siqlar mavjud edi — Qirg'iziston allaqachon JST a'zosi bo'lgan, Belorussiyaning tashqi savdo siyosati esa Rossiyaniqidan sezilarli darajada farq qilardi. Shu sababli, yagona tashqi savdo siyosatini yo'lga qo'yish istiqbollari shubha ostida edi.²

2-rasm. Qirg'iziston. YI va Markaziy Osiyo davlat rahbarlari uchrashuvi

Globalizatsiyaning moliyaviy modeli o'zgarib, uning o'rnini raqamli va axborot asosidagi globalizatsiya egallamoqda. COVID-19 pandemiyasi ko'plab mamlakatlar, xususan past va o'rta daromadli davlatlar aholisiga jiddiy zarar yetkazdi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda qulay iqtisodiy imkoniyati beshta rivojlanayotgan mamlakat (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston) va Mo'g'uliston ayniqsa og'ir holatda edi. Bu jarayon iqlim o'zgarishlari ta'sirida yanada kuchaymoqda, chunki bu o'zgarishlar odamlarning sog'ligi va farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi

² EU–Central Asian interactions: perceptions, interests and practices. [Taylor & Francis Online](#), b-12

ychimlar, ayniqsa, 2021 yilning noyabrida COP26da tasdiqlanishi kutilgan BMT Iqlim o'zgarishi doirasidagi yangi mexanizmdan kelib chiqdi. Ushbu mexanizm hukumatlarning karbon gazlari chiqarilishiga qarab jarimalar va kompensatsiyalarni o'z ichiga oladi. Shunga qaramay, innovatsion texnologiyalar, katta miqdordagi ma'lumotlar va sun'iy intellekt (SI) global ma'lumotlarga asoslangan iqtisodiyotda ko'plab qarama-qarshiliklar yaratmoqda. Texnologiyalar sohasidagi raqobat kuchaygan sari, inson markazli yondashuv va inson kapitalining ahamiyati oshadi.

BMT Bosh kotibining Raqamli Hamkorlik yo'l xaritasi va boshqa BMT hujjatlari raqamli davrda global ulanishni qayta tiklash, barqaror va tengroq jamiyatlar yaratish, hamma uchun inklyuziya, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, inson huquqlarini himoya qilish, xavfsizlik va ishonchni ta'minlashda turli tomonlarning muhim rolini ta'kidlamogda. Yangi bilim almashish platformalari, masalan, Yashil Siyosat, Yashil Sanoat va Yashil Moliyaviy Platformalar jamoalarga resurslar, ma'lumotlar va xizmatlarni bir-birlari bilan almashishga imkon yaratmoqda.³

2017-yildan beri Markaziy Osiyoning besh yetakchisi Olmaota (Qozog'iston, 2018), Toshkent (O'zbekiston, 2019), Turkmanistonning Avaza (2021) va Qirg'iziston Respublikasining Cho'lpon-Ota (2022) shaharlarida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo sammitlarida uchrashdi. 2023-yil sentabr oyida Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan sammitda Ozarbayjon prezidenti Aliyev ham ishtirok etgan. Sammitdan keyingi brifingda "birinchi navbatdagi vazifa savdo-iqtisodiy sohadagi hamkorlikni rivojlantirish, savdo va sarmoya uchun qulay shart-sharoit yaratish" ekanligi ta'kidlandi.

Rossiyaning 2022-yilda Ukrainaga bostirib kirishidan buyon savdo va infratuzilma markazi Sharq-G'arb aloqasiga ko'chdi, O'rta yo'lak – Xitoydan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon orqali Yevropaga – Rossiya orqali o'tadigan asosiy Yevropa-Xitoy temir yo'l aloqasiga muqobil sifatida e'tiborni tortdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan 2023-yil iyun oyida o'tkazilgan tadqiqot Yevropa Ittifoqi tomonidan O'rta koridor yo'nalishlarida infratuzilmaga 18,5 milliard yevro (19,97 milliard AQSh dollari) sarmoya kiritishini bashorat qilmoqda. Markaziy Osiyo ishlab chiqaruvchilari o'g'itlar, yasmiq va kiyim-kechak kabi mahsulotlarni Yevropa, Turkiya va Yaqin Sharqqa eksport qilish uchun O'rta yo'lakdan

³ Yevropa Ittifoqi – Markaziy Osiyo aloqalari bo'yicha konferensiyalar materiallari (2022–2023).

<https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/a-renewed-dynamic-in-central-asia-eu-relations>

tobora ko'proq foydalanmoqda. Beshta yetakchi tashqi aloqalar sohasida hamkorlikni kuchaytirdi. Hukumat rahbarlari bilan uchrashuvlar uchun C5+1 formati 2019-yil dekabr oyida Dehlida Markaziy Osiyoning besh prezidenti va Bosh vazir Narendra Modi o'rtasidagi uchrashuvda paydo bo'lgan. 2020–21 yillarda COVID bilan bog'liq sayohat cheklovlari tufayli jonli uchrashuvlar qiyin kechdi. 2022-yil noyabr oyida Samarqandda bo'lib o'tgan Yevropa Ittifoqi – Markaziy Osiyo aloqalari konferensiyasida Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy vakili va Markaziy Osiyoning beshta davlati tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi.⁴

3- rasm

Cho'lpon-Otada 2023-yil iyun oyida Yevropa Kengashi Prezidenti Charlz Mishel bilan oliy darajadagi uchrashuvdan so'ng 2024-yilda O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi – Markaziy Osiyo sammiti bo'lib o'tadi. 2023-yilning may oyida Xitoy Prezidenti Si Tszinpin bilan Sian shahrida bo'lib o'tgan "Xitoy-Markaziy Osiyo sammiti" virtual sammitidan so'ng 2023-yil may oyida S2502-yanvarda bo'lib o'tgan AQSH Prezidenti bilan Xitoy – Markaziy Osiyo sammiti bo'lib o'tdi. C5 formati tarix, geografiya va madaniyat asosida shakllangan umumiy o'zini-o'zi imidjini ta'kidladi – bu umumiy qarash Rossiyani o'z ichiga olmaydi.

Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Markaziy Osiyo savdo yo'nalishini o'zgartirib, norozi rossiyaliklarning Toshkent, Olmaota va Markaziy Osiyoning boshqa shaharlarida bank hisoblari va kichik

⁴ EU urged to put human rights centre stage at first central Asia summit. V 1-2

bizneslarini ochishidan iqtisodiy foyda ko'rdi. Ammo Markaziy Osiyo hukumatlari Rossiya bosqinini qoralovchi BMTning 2022 yilgi taklifini yoqlab yoki unga qarshi ovoz berishda betaraf bo'lib, Rossiya urushidan uzoqlashdi. 2023-yilda ular Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlovchi bayonotlar berib⁵, Rossiyani qo'llab-quvvatlash bayonotlaridan ehtiyot bo'lib harakat qilishdi. Bular asosan Markaziy Osiyoning o'ziga xos tashqi siyosiy faoliyati hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti) rasmiy hisobotlari va statistik ma'lumotlari.
2. Yevropa Ittifoqi – Markaziy Osiyo aloqalari bo'yicha konferensiyalar materiallari (2022–2023). <https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/a-renewed-dynamic-in-central-asia-eu-relations>.
3. EU–Central Asian interactions: perceptions, interests and practices. Taylor & Francis Online, b-12
4. EU urged to put human rights centre stage at first central Asia summit. b 1-2
5. This official EU document provides an overview of the EU's engagement with Central Asia, highlighting key areas of cooperation and strategic interests. b-20 https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-central-asia-relations_en
6. O'zbekistan National News Agency. (2025). Central Asia – European Union: Moving toward a strategic partnership. Uzbekistan National News Agency. Retrieved from https://uza.uz/en/posts/central-asia-european-union-moving-toward-a-strategic-partnership_704041
7. Raximov, M. (2022). EU–Central Asia interactions: perceptions, interests and practices. European Security, 31(4), b-1-20.
8. Euronews. (2025). Central Asia – European Union: Towards a strategic partnership. Euronews. Retrieved from <https://www.euronews.com/2025/03/31/central-asia-european-union-towards-a-strategic-partnership> b- 5-6
9. O., Bryzhatyi, I. Algermißen, A. (2025). A renewed dynamic in Central Asia-EU relations. Konrad-Adenauer-Stiftung. Retrieved from <https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/a-renewed-dynamic-in-central-asia-eu-relations> value- 1
10. MARKAZIY OSIYODAGI INTEGRATSION JARAYONLARNING GEOSIYOSIY TAXLILI L.M.Abdunazarov, O.Q.Tobirov, M.B.Mamajonov. b 24-25